

ТРАНСПОЗИЦИЯ ЧАСТЕЙ РЕЧИ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Жумаева Феруза Рузикуловна

Доцент, Навоийский государственный университет г. Навои, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17830631>

Аннотация. В данной статье представлен анализ школьных учебников по русскому языку и вузовских учебных программ на предмет изучения транспозиции частей речи, неморфологических способов словообразования; разработаны рекомендации по обучению данным способам деривации.

Ключевые слова: анализ, транспозиция, переход, часть речи, учебник, морфемика, словообразование.

Annotation: this article presents an analysis of school textbooks in the Russian language and university curricula for the study of non-morphological ways of word formation; recommendations for teaching these methods of derivation have been developed.

Key words: analysis, transposition, transition, part of speech, textbook, morphemic, word formation.

Annotatsiya: ushbu maqolada so‘z turkumlari transpozitsiyasi, so‘z yasalishining nomorfologik usullarini o‘rganish bo‘yicha rus tili maktab darsliklari hamda oliy o‘quv yurtlari o‘quv dasturlarining tahlili keltirilgan; so‘z yasalishining ushbu usullarini o‘rgatish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: tahlil, transpozitsiya, ko‘chish, so‘z turkumi, darslik, morfemika, so‘z yasalishi.

В современном языкознании проблему транспозиции частей речи исследуют учёные разных направлений и школ: в лингвистике известны различные подходы к истолкованию транспозиции частей речи и выделению её разновидностей.

Актуальность проблемы переходности в языке и речи, по мнению В.В. Бабайцевой, определяет, прежде всего, то, что учёные, преподаватели вузов и средних учебных заведений постоянно обнаруживают речевой материал, который нельзя разместить в пределах самых подробных классификаций [1, 4]. И добавляет: “Явления переходности в языке привлекали внимание многих лингвистов, не раз были предметом специальных исследований, но ряд вопросов, связанных с проблемой переходности, до сих пор остается нерешённым” [1, 5]. Важнейшие вопросы теории переходности освещены во многих исследованиях Веры Васильевны Бабайцевой [1, 15-25]; её наработки по теории переходности были обобщены, дополнены и систематизированы в монографии «Явления переходности в грамматике русского языка» [1]. Наиболее существенными в исследовании являются тезисы о необходимости четкого разграничения понятия переходности в синхронном и диахронном аспектах, о том, что исчерпывающее исследование языковых единиц, явлений и категорий не может ограничиваться только анализом (синхронным или диахронным), необходим учёт динамического состояния грамматической системы языка и открытого межсистемного взаимодействия [1, с. 7, 34, 314].

Одним из вариантов пополнения частей речи и образования новых классов слов является процесс перехода (трансформации) слов из одной части речи в другую. Трансформацию квалифицировали как сложный процесс изменения свойств слов, который служит причиной перемещения слов из одной части речи в другую или из одного морфологического разряда в другой в пределах одной части речи. Следствием этого процесса является синкретизм (термин в научный оборот введён В.В. Бабайцевой). Синкретическими называются такие слова, которые сочетают в своей грамматической структуре (в категориальном значении, морфологических и синтаксических признаках) свойства двух или более частей речи [1, 17]. Итак, исследовательница акцентирует внимание на наличии среди языковых единиц элементов с двойными семантико-синтаксическими признаками. Транспозиционные перемещения, то есть синкретизм, по В.В. Бабайцевой, – это сочетание дифференциальных структурных и семантических оппозиционных единиц, связанных явлением переходности [1, 236].

Переходные явления учёные исследуют разнопланово как проблемы:

1) перехода и переходности; 2) взаимоперехода частей речи; 3) процессов грамматической омонимии, омонимии между частями речи, функциональной омонимии и тому подобное; 4) транспозиции; 5) конверсии; 6) морфолого-синтаксического словообразования; 7) деривации; 8) взаимодействия между частями речи; 9) трансформации; 10) трансориентации; 11) синкретизма; 12) контаминации; 13) теории современных функционально-грамматических исследований и тому подобное. [4, 566-572]

Диапазон “транспозиционных” проблем, которые изучают в современном языкознании, чрезвычайно широк. Понятно, что все указанные процессы взаимосвязаны, но не являются тождественными. Надо учитывать и то, что исследование явлений переходности в дальнейшем требует характеристики переходных явлений в свете новейших проблем, выявления общих и конкретных закономерностей переходных явлений на уровне частей речи, определения статуса промежуточных образований, унифицированного представления функциональных омонимов и гибридных слов в лексикографической практике, определения синкретического и контаминационного направлений в исследовании транспозиции частей речи и т. д. [6, 82]

Рассматривая методическую сторону переходности, Н.М. Харлова отмечает, что изучение переходных явлений в системе частей речи на занятиях по морфологии должно осуществляться в рамках четырёх последовательно реализуемых этапов: [10, 274-285]

Таблица 1.

Этапы изучения переходных явлений

<p>1 этап: обоснование методической концепции по изучению системы частей речи. Н.М. Харлова наиболее убедительной считает концепцию Л.Д. Чесноковой, которая обратила особое внимание на лингвистическую суть явления переходности в системе частей речи и методический аспект изучения этого явления.</p>
<p>2 этап: работа над терминами. Как отмечают исследователи, в настоящее время в науке существует достаточно много терминов, связанных с явлением переходности в системе частей речи. Например, Т.С. Винникова-Закутняя в своем автореферате указывает на 194 номинации.</p>
<p>3 этап: опора на базовые представления о переходных явлениях в системе частей речи. Переходные явления в системе частей речи – достаточно частое явление. Школьные</p>

учебники последних лет дают об этом общее представление. Следовательно, базовые знания студентов об этом явлении могут иметь общий характер.

4 этап: формирование умения определять частеречную принадлежность слова.

Формирование умений определять частеречную принадлежность слова, определять вид переходного явления происходит в процессе наблюдения, анализа, сравнения языковых фактов.

В лингвистической литературе для описания различных проявлений транспозиции употребляется множество специализированных терминов. В ходе работы над данной статьёй мы ознакомились с содержанием учебников «Русский язык» для школ общего среднего образования с русским языком обучения Узбекистана. Нас интересовал вопрос о том, каков объём часов, как представлен учебный материал по разделу «Морфемика. Словообразование» в данных учебниках, так как в современном школьном курсе словообразовательные понятия изучаются на всех ступенях обучения.

В школах с русским языком обучения Республики Узбекистан понятия о морфемике и способах словообразования изучаются с начальных классов: уже во втором классе учащиеся подробно изучают состав слова, знакомятся с такими понятиями, как *корень, сложные слова, окончание, приставка, суффикс, значения суффиксов, основа слова, родственные слова, приставки и предлоги*. [8, 23-48]

В 3 и 4 классах изучается состав слова.

В учебнике «Русский язык» для 5 класса в параграфе §64: «Основные способы образования слов в русском языке» авторами в виде таблицы даны основные способы образования слов: морфологические и неморфологические. Как неморфологический способ образования слов представлен ПЕРЕХОД: *мороженое* мясо (прилагательное), *мороженое* (фруктовое) – (существительное). [2, 166-168]

Изучению способов словообразования посвящено 5 упражнений - с 385 по 389. Данные упражнения приучают школьников соотносить общее и частное в языке, ориентироваться в словообразовательной структуре слов, лучше осознавать особенности происхождения слов, законы словообразования в русском языке.

Словообразовательные упражнения имеют большое значение в развитии лингвистических способностей и в общем развитии младших школьников, способствуют возникновению интереса к языку, потребности в приобретении новых языковых знаний, стремления ясно и точно выражать свои мысли в слове.

В упражнении №387 изучается порядок словообразовательного разбора, также учащиеся должны составить словообразовательную цепочку по образцу. Владение словообразовательными моделями позволяет расширить словарный запас учащихся, вооружить их активным способом понимания значения новых слов, а для учителя – это эффективное средство объяснения значения производных слов, встречающихся в тексте на уроках чтения.

Хотя в 6 классе центральным языковым разделом является «Морфология»: от знакомства с функцией слов, относящихся к разным частям речи, учащиеся переходят к их детальному изучению, но словообразование изучается в разделе «Повторение изученного в 5 классе»: §3. Словообразование; §4. Словообразование. Орфография. [5, 6-8]

Также в 7, 8 и 9 классах повторяются, закрепляются и обобщаются знания об основных способах словообразования в современном русском языке.

В 10 классе способы словообразования изучаются более подробно: Морфемика и словообразование. [8, 27-32] В §7. «Способы словообразования» авторами дано следующее определение: «Неморфологический способ – переход слов одной части речи в другую (например, прилагательного и причастия в существительное): *столовая, мостовая, пирожное, трудящийся, заведующий, командующий*». В представленных трёх упражнениях (Упражнения 43, 44 и 45) всего три примера на переход: в упражнении 43: *столовая, часовой (на посту)*; в упражнении 44: *рабочий*. [8, 31-32]

В 11 классе изучается раздел «Синтаксис и пунктуация», изучение словообразования не предусмотрено в учебном плане.

Анализ учебных программ и учебников показал, что в школьном курсе русского языка неморфологические способы рассматриваются поверхностно, и в учебниках можно найти материал, посвящённый только такому способу неморфологического словообразования, как переход из одной части речи в другую, хотя неморфологических способов – три, и в школьных учебниках очень мало примеров на переход. Подробно изучаются в школе только морфологические способы словообразования.

В педагогических вузах способы словообразования изучаются студентами на 2 курсе, в 3 семестре. В лексикон студентов-бакалавров вводятся такие термины как: *деривация, транспозиция, субстантивация, адъективация* и др. В 5 семестре при изучении раздела «Морфология» на занятиях по современному русскому языку изучению темы «Транспозиция частей речи» отводится 2 часа. Студенты изучают типы транспозиции, явления транспозиции (переноса) на уровне частей речи, лексико-грамматических разрядов и морфологических категорий.

Магистранты специальности 70110801 - Родной язык и литература: русский язык и литература педагогических вузов подробно знакомятся со всеми типами транспозиции в первом семестре на занятиях по дисциплине «Практическая функциональная грамматика русского языка». Лексикон студентов-магистрантов обогащается следующими новыми терминами и понятиями, используемыми лингвистами для обозначения явлений транспозиции в русском языке: *трансформация, трансформациология, трансминизация, конверсия, ономотолияция (переход в звукоподражательные слова), копуляция (переход в связки), функциональные омонимы* и др. [3, 468-472]

Кроме типов транспозиции на уровне частей речи, магистранты изучают транспозицию на уровне лексико-грамматических разрядов:

- модели транспозиции на уровне лексико-грамматических разрядов внутри существительных: *собственное / нарицательное существительное, транспозиция абстрактных имен существительных в конкретные, транспозиция одушевленных существительных в неодушевлённые;*

- внутри качественных и некачественных адъективов;

- внутри глагола: транспозиция глаголов; основные типы транспозиции временных форм глагола в современном русском языке;

- внутри наречий: транспозиция качественных наречий в количественные;

- транспозиция внутри местоимений.

Учитывая вышесказанное, мы разработали следующие рекомендации для специалистов и учителей:

- 1) необходимо увеличить объём часов по изучению неморфологических способов словообразования в общеобразовательных школах и вузах;
- 2) в тематику внеклассных и внеаудиторных самостоятельных работ учащихся и студентов включать больше тем по изучению данной темы;
- 3) учащимся школ и вузов давать разнообразные виды и формы творческих заданий по изучению неморфологических способов словообразования: составление таблиц, подбор примеров из художественных произведений и интернет-ресурсов и др.;
- 4) разработать индивидуальные задания для самостоятельной работы учащихся;
- 5) необходимо разработать лингвометодическую систему непрерывного изучения разделов «Морфемика» и «Словообразование».

Использованная литература

1. Бабайцева, В. В. Явления переходности в грамматике русского языка [Текст] / В. В. Бабайцева. – М. : Дрофа, 2000. – 640 с.
2. Зеленина В.И., Рожнова М.Э. Русский язык. Учебник для 5 класса школ общего среднего образования с русским языком обучения. – Ташкент - «Узбекистан», 2020. – С. 166-168
3. Жумаева, Ф. Р. Типы транспозиции частей речи в современном русском языке / Ф. Р. Жумаева. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2021. – № 47 (389). – С. 468-472. – URL: <https://moluch.ru/archive/389/85522/>
4. Jumaeva F. R., Mamurova F. N. Transposition of parts of speech as a non-morphological method of word formation //ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (102). – 2021. – С. 566-572. – <https://www.t-science.org/arxivDOI/2021/10-102/PDF/10-102-57.pdf>
5. Зеленина В.И. Русский язык. Учебник для 6 класса школ общего среднего образования с русским языком обучения. – Т.: «Шарк», 2017. – С. 6-8.
6. Зеленина В.И., Кон О.В. Русский язык. Учебник для 9 класса школ общего среднего образования с русским языком обучения. – Ташкент - «Узбекистан», 2020. – С. 100-102.
7. Ожоган В. Партикуляція прономінативних слів [Текст] / В. Ожоган // Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2000. – Вип. 23. – С. 81-89.
8. Рахматуллаева Г.М., Кельдиев Т.Т. Русский язык. Учебник для 10-х классов школ общего среднего образования с русским языком обучения. – Т.: Extremum-press, 2017. – 160 с.
9. Тохтаходжаева М.Х., Белова В.А., Вейцман Н.М. Русский язык. Учебник для 2 класса школ общего среднего образования с русским языком обучения. – Т.: - «Узбекистан», 2018. – С. 23-48.
10. Харлова Н.М. Явление переходности в системе частей речи: методический аспект. «Учёные записки Шадринского государственного педагогического университета», - 2025. № 2(8). – С. 274-285. - file:///C:/Users/user/Downloads/yavlenie-perehodnosti-v-sisteme-chastey-rechi-metodicheskiy-aspekt.pdf